

Prise en main facile de WORD 2010

Options d'affichage

Options de mise en page

Options générales

Options d'insertion

**Options de
références**

**Options de
révision**

Présentation

Ce tutoriel présentera les fonctionnalités de base du logiciel de traitement de texte Word 2010. Les versions antérieures peuvent comporter plusieurs différences formelles, même si les fonctionnalités restent globalement les mêmes.

Word s'organise en une barre générale de fonctionnalités, auxquelles peuvent s'en ajouter d'autres ponctuellement (Zotero par exemple) :

Présentation

Cette barre générale est elle-même divisée en sous-modules thématiques (police, paragraphe, etc.). Cliquer sur la flèche en bas à droite permet d'accéder aux fonctionnalités avancées du module.

Exemple de module :

Cliquer ici pour avoir accès aux fonctionnalités avancées.

Options d'affichage

Les outils d'aide au travail

Règle

Clic gauche pour faire apparaître la règle

Quadrillage

Clic gauche pour faire apparaître le quadrillage

Volet de navigation

Clic gauche pour faire apparaître le volet de navigation :

- Faire apparaître l'architecture de son document à gauche (liens hypertextes cliquables)
- Faire apparaître l'intégralité des pages en miniature à gauche

Afficher

Options d'affichage

Les outils d'affichage de la page

Zoom
personnalisable

Options générales

Créer une page de garde

- Aller dans « Insertion »
- Puis cliquer sur :

Page de
garde ▾

Votre document commencera par une page qui n'aura pas de numéro de pages !

- Et sélectionner un modèle

Options générales

Numéroter les pages

- Aller dans « Insertion »
- Puis cliquer sur :

Votre document aura une pagination automatique !

- Choisir la position de ses numéros de pages

Options générales

Créer un en-tête ou un pied de page

- Aller dans « Insertion »
- Puis cliquer sur :

En-tête

OU

Pied de
page ▾

Votre document aura un en-tête ou un pied de page qui reviendra sur toutes les pages !

- Choisir le modèle voulu

Options générales

Sélectionner la police par défaut

- Aller dans « Accueil »
- Puis cliquer sur les options avancées de la « police » :
- Une boîte de dialogue apparaît :

Ici

D'abord, configurer le style et la taille de la police voulues pour votre document

Puis cliquer sur « Définir par défaut ».

Le logiciel vous demandera de choisir si ces paramètres valent seulement pour ce document ou pour tous les documents à venir.

Options générales

Créer des paragraphes uniformes

- Aller dans « Accueil »
- Puis cliquer sur les options avancées de « paragraphes » :
- Une boîte de dialogue apparaît :

Ici

Puis cliquez sur « Définir par défaut ».

Le logiciel vous demandera de choisir si ces paramètres valent seulement pour ce document ou pour tous les documents à venir

Choisir l'espacement voulu entre les paragraphes

Choisir l'espacement voulu entre les lignes

Options générales

Définir la valeur des tabulations (alinéas)

- Aller dans « Accueil »
- Puis cliquer sur les options avancées de « paragraphes » :
- Une boîte de dialogue apparaît :

Ici

Cliquez sur
« Tabulations »

- Une deuxième boîte apparaît

Choisir la taille des
alinéas

Cliquez sur OK

Options générales

Insérer des citations dans le texte

Deux solutions :

- Si les citations sont courtes (moins de 3 lignes), l'écrire entre guillemets sans italique
- Si les citations sont longues (plus de 3 lignes), l'écrire sans guillemet et sans italique en taille 10, et décaler les marges de 2 centimètres à gauche et à droite avec la règle.

Options de mise en page

Insérer des marges personnalisées

- Aller dans « Mise en page »
- Puis cliquer sur :

- Allez ensuite dans « marges personnalisées », et choisir vos marges en haut, en bas, à gauche et à droite.

Sélectionner les marges ici

Puis cliquer sur « Définir par défaut »

Options de mise en page

Insérer des sauts de page (pour aller à la page suivante à la fin d'une partie)

- Se placer sur l'endroit où on désire insérer le saut de page
- Aller dans « Insertion »
- Puis cliquer sur :

Le saut de page est enregistré.

Il se recalculera automatiquement si ajouter ou enlever du texte avant ou après.

Options de mise en page

Changer l'orientation d'une page au milieu du document

- Se placer sur la page qu'on veut mettre en paysage.
- Aller dans « Mise en page »
- Puis cliquer sur :

- Choisir « Sauts de section » / Page Suivante

- Aller ensuite dans « Mise en page »
- Puis cliquez sur l'onglet suivant :

- Choisir le mode « paysage »
- Refaire un saut de section après la page voulue

Options de mise en page

Numéroter les pages du document

- Si aucun « saut de section » n'a été effectué, cliquer sur :

- Choisir la position voulue dans le menu déroulant

- Si un saut de section a été effectué, cliquer sur l'icône précédente et choisir « Formats des numéros de page ». Une boîte de dialogue s'affiche.

Format des numéros de page

Format de la numérotation : 1, 2, 3, ...

Inclure le numéro de chapitre

Style de début de chapitre : Titre 1

Séparateur : - (trait d'union)

Exemples : 1-1, 1-A

Numérotation des pages

À la suite de la section précédente

À partir de : []

OK Annuler

Bien vérifier que cette option est cochée par défaut pour chaque section

Options de mise en page

Condenser ou étendre un groupe de mots

Cette option s'utilise essentiellement pour des raisons esthétiques de présentation.

- Sélectionner le groupe de mots à étendre ou condenser
- Aller dans « Accueil »
- Puis cliquer sur les options avancées de « Police » :
- Une boîte de dialogue s'ouvre. Aller dans « Paramètres avancés »
- Dans « Espacement », choisir d'étendre ou de condenser

Options avancées

Options d'insertion

Image : insertion

- Télécharger l'image en question et l'enregistrer sur le disque dur de l'ordinateur
- Cliquer sur l'icône suivante :
- Word fait apparaître une nouvelle icône dans la barre de navigation avec des outils de traitement de l'image

Image

Options d'insertion

Image : Créer une bordure

- Dans la nouvelle icône de traitement de l'image, cliquez sur l'icône suivante :

OU

- Choisir la couleur, l'épaisseur et le type de trait voulus

- Et choisir son modèle

Options d'insertion

Image : Positionnement dans la page

- Dans la nouvelle icône de traitement de l'image, cliquez sur l'icône suivante :

- Aller dans « Autres options de disposition »
- Aller dans « Habillage du texte »

- Choisir la position d'image. Pour pouvoir bouger librement l'image dans la page, cliquer sur :

Derrière le texte

Attention : Le texte apparaîtra derrière l'image si vous gérez mal les espaces !

Options d'insertion

Image : Redimensionnement de l'image

- Pour redimensionner l'image de manière proportionnelle, utiliser cet outil :

- Taper dans « Hauteur » ou « Largeur » la bonne taille, et Word calculera automatiquement les valeurs

- Pour rogner l'image, cliquer sur :

Attention : Cette modification est considérée comme une transformation de l'image en droit d'auteur : vérifier que vous y êtes autorisés !

Options d'insertion

Graphique : insertion

- Dans « Insertion », cliquer sur l'icône suivante :

- Choisir le type de graphique voulu parmi ceux affichés, et cliquer sur « OK »

- Word fait apparaître une nouvelle icône dans la barre de navigation avec des outils de traitement du graphique

Options d'insertion

Graphique : entrer les données

- Dans l'outil graphique « Création », Cliquer sur l'onglet suivant :

- Une boîte de dialogue avec Excel apparaît. Rentrer les données sous forme de tableau et ajuster le cadre bleu autour de ces données.

- Le graphique s'ajuste au fur et à mesure que vous apportez des modifications dans le fichier Excel. Fermer la fenêtre lorsque vous avez entré toutes vos données.

Options d'insertion

Graphique : donner un titre

- Dans l'outil graphique « Disposition», cliquer sur l'onglet suivant :

Titre du
graphique ▾

- Choisir la position du titre voulue dans le menu déroulant.

- Taper les mots du titre dans l'espace apparu

Options d'insertion

Graphique : mettre en forme la légende

- Dans l'outil graphique « Disposition », cliquer sur l'onglet suivant :

- Choisir la position de la légende en cochant l'option voulue

- Choisir « Autres options de légende » dans le menu déroulant

Options d'insertion

Graphique : mettre des étiquettes de données

- Dans l'outil graphique « Disposition », cliquer sur l'onglet suivant :

Étiquettes de données ▾

- Choisir la manière dont vous voulez faire apparaître les étiquettes (données en valeur, en pourcentage)
 - Choisir la position des étiquettes par rapport au graphique
- Choisir « Autres options d'étiquettes de données » dans la barre défilante

Options d'insertion

Tableau : insertion

- Dans l'onglet « Insertion », cliquer sur l'icône suivante :

Tableau

- Dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquer sur « Insérer un tableau »
- Taper le nombre de colonnes (en largeur) et le nombre de lignes (en hauteur) souhaités.
- Choisir une de ces trois options :
 - « Largeur de colonne fixe » : vous définissez la largeur de toutes les colonnes à l'avance
 - « Ajuster au contenu » : toutes les colonnes s'ajusteront à leurs contenus, sans uniformité de taille entre elles.
 - « Ajuster à la fenêtre » : les colonnes seront de taille équivalente et l'ensemble d'entre elles couvrira toute la largeur du document

Options d'insertion

Tableau : modifier les bordures

- Une fois l'insertion du tableau effectuée, des outils « Tableau » apparaissent comme suit :

- Aller dans l'outil création, sélectionner votre tableau, puis cliquer ici :

- Dans le menu déroulant, choisir l'option avancée « Bordure et trame ». Dans le dessin suivant représentant schématiquement votre tableau, choisir les lignes souhaitées

- Puis choisir ensuite le style du trait, sa couleur et sa largeur parmi ceux proposés

Options d'insertion

Tableau : modifier les bordures en version rapide

- Une fois l'insertion du tableau effectuée, des outils « tableau » apparaissent comme suit :

- Aller dans l'outil création, sélectionner votre tableau, puis cliquer sur « dessiner un tableau » :

- Dans l'onglet stylet, choisir la largeur du trait et la couleur souhaitées :

- Puis repasser en maintenant appuyé le signet sur les lignes désirées : elles se mettront automatiquement dans la couleur et la largeur choisies

Options d'insertion

Tableau : rajouter des cellules

- Sélectionner votre tableau, puis aller dans l'outil de tableau « Disposition » :

- Utiliser les outils ci-dessous pour ajouter des cellules à gauche, à droite, en haut ou en bas :

- Sélectionner la ligne ou la colonne après laquelle vous désirez insérer de nouvelles cellules.

OU

- Faire un clic droit, puis cliquer sur « Insérer ». Dans le menu déroulant proposé, choisir où vous désirez insérer vos cellules (au-dessus, en-dessous, à droite ou à gauche.)

Options d'insertion

Tableau : supprimer des cellules

- Sélectionner votre tableau, puis aller dans l'outil de tableau « Disposition » :

- Sélectionner les cellules à supprimer dans votre tableau, puis cliquer sur l'outil ci-dessous :

- Sélectionner la ligne ou la colonne après laquelle vous désirez supprimer.

OU

- Faire un clic droit, puis cliquer sur « Supprimer les cellules ».

OU

- Dans « Création », cliquer sur la gomme, et gommer en tenant appuyer chacune des lignes que vous désirez supprimer.

Gomme

Options d'insertion

Tableau : fusionner des cellules

- Sélectionner votre tableau, puis aller dans l'outil de tableau « Disposition » :

- Sélectionner les cellules à fusionner dans votre tableau, et cliquer sur l'icône suivante :

Fusionner I

- Sélectionner les colonnes que vous désirez fusionner.

OU

- Faire un clic droit, puis cliquer sur « Fusionner ».

Options d'insertion

Tableau : fractionner une cellule en plusieurs

- Sélectionner votre tableau, puis aller dans l'outil de tableau « Disposition » :

- Sélectionner les cellules à fractionner dans votre tableau, et cliquer sur l'icône suivante :

- Choisir dans le menu déroulant en combien de colonnes vous désirez fractionner les cellules

- Sélectionner les cellules que vous désirez fractionner.

OU

- Faire un clic droit, puis cliquer sur « Fractionner ». Choisir le nombre de colonnes et de lignes que vous souhaitez insérer à l'intérieur de la cellule. Le résultat donnera quelque chose de ce type dans le tableau :

☐	
☐	☐

Options de références

Table des matières : Insertion (1)

- Avant d'insérer une table des matières, il faut définir les styles. Taper vos titres et vos sous-titres.
- Sélectionner chacun des titres et sous-titre, et dans l'onglet ci-dessous, appliquer le niveau hiérarchique leur correspondant (par exemple : I. = Niveau 1 ; I.1 = Niveau 2 ; I.1.1. = Niveau 3)
- Puis, modifier chaque niveau hiérarchique de titre pour l'adapter à la mise en forme souhaitée. Faire un clic droit dans la barre mise en exemple sur « Titre 1 » par exemple, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, modifier la police, la taille et le centrage voulus.

Options de références

Table des matières : Insertion (2)

- Une fois le travail précédent réalisé, placer votre curseur là où vous désirez insérer la table des matières.
- Se positionner dans l'onglet « Références », puis cliquer sur l'outil suivant :

- Cliquer sur « Insérer une table des matières » dans le menu déroulant

- Dans la boîte de dialogue qui apparaît comme suit, sélectionner les caractères de suite et le modèle de présentation voulus, puis le nombre de niveaux hiérarchiques de vos titres que vous souhaitez voir apparaître dans votre table des matières.

Options de références

Table des matières : Mise à jour

- Si vous insérez des titres en plus dans votre document, il faut mettre à jour votre table des matières pour que ces modifications soient prises en compte par Word.
- Se positionner dans l'onglet « Références », puis cliquer sur l'outil suivant :

 Mettre à jour la table

- Une boîte de dialogue apparaît.

- Vous avez le choix entre :
 - Mettre à jour uniquement les numéros de page (modifiera les numéros de pages du sommaire selon les modifications que vous avez apportées au document, mais ne fera pas apparaître les nouveaux titres insérés)
 - Mettre à jour toute la table : numéros de page et nouveaux titres inclus. [conseillé]

Options de références

Table des illustrations : Insertion (1)

- Avant d'insérer une table des matières, il faut définir les styles des légendes. Se positionner en bas de l'image à légender.
- Dans « Références », cliquer ensuite sur l'onglet suivant :

Insérer une
légende

- La boîte de dialogue suivante apparaît :

Légende

Légende :
Figure 1

Options

Étiquette : Figure

Position : Sous la sélection

Exclure l'étiquette de la légende

Nouvelle étiquette... Supprimer texte Numérotation...

Légende automatique... OK Annuler

- Cliquer sur « Nouvelle Etiquette », et taper le nom de la figure que vous voulez légender (ex : graphique, images, etc.). Cliquer sur « OK ». Ecrire votre légende à côté

Options de références

Table des illustrations : Insertion (2)

- Une fois toutes les légendes mises avec les bonnes étiquettes, aller dans « Références », et cliquer sur l'outil suivant :

- La boîte de dialogue suivante apparaît :

- Choisir :
 - Les caractères de suite
 - Le format, c'est-à-dire le modèle de présentation de la table
 - La légende, c'est-à-dire le type d'étiquettes que vous voulez mettre en table (ex : « Graphiques », « Cartes », etc.)

- **Remarque** : l'insertion des annexes se fera de la même manière : entrer les légendes en début de page, choisir les étiquettes « Annexes », et générer ensuite une table des annexes à la fin du document.

Options de références

Notes de bas de page : Insertion

- Se positionner sur l'endroit où intégrer la note de bas de page, puis aller dans l'onglet « Références », et cliquer sur l'outil suivant :

- Une note de bas de page apparaît en bas de la page : taper la note en elle-même en police 10.

- **Remarque** : les numéros de notes de bas de page se mettent à jour automatiquement.

Options de révision

Grammaire et orthographe : correction

- Aller dans l'onglet « Révision, et cliquer sur l'icône suivante pour choisir la langue de votre document :

- Pour lancer une correction orthographique et grammaticale de votre document, cliquer sur l'outil suivant :

- **Attention !** Toutes les propositions de correction faites par Word ne sont pas forcément correctes. A contrario, Word ne décèle pas toutes les fautes. Word reste un outil à l'intelligence limitée.
- Une bonne connaissance de l'orthographe et de la grammaire reste nécessaire.

Options de révision

Commentaires : ajout

- Ajouter des commentaires dans le texte vous permet vous permet d'annoter votre document pour y revenir plus tard
- Positionner le curseur sur l'endroit où vous souhaitez ajouter un commentaire, et cliquer sur l'onglet suivant :
- Pour supprimer un commentaire, cliquer dessus et faire « Supprimer »
- **Remarque** : Si vous souhaitez imprimer une version du document sans les commentaires, aller dans les propriétés d'impression et décocher l'option « imprimer les marques »

Nouveau
commentaire

Options de révision

Suivi des modifications

- Si un correcteur relie votre document, vous pouvez utiliser l'option « suivi des modifications ».
- Le relecteur clique sur l'icône suivante :

- Il corrige ensuite le document : ses corrections apparaîtront en rouge.

- Une fois le document rendu, cliquer à votre tour sur l'outil « suivi des modifications ».
- Naviguer ensuite dans le document en utilisant, pour chaque modification, soit l'option « accepter » pour effectuer la correction suggérée, soit « refuser » dans l'outil suivant :

- **Attention !** Pour revenir en mode normal, ne pas oublier de cliquer à nouveau sur l'outil « Suivi des modifications »

